

PSIXOLOGIK ADAPTATSIYA VA SEPARATSIYA: NAZARIY PARADIGMALARNING INTEGRATSIYASI

Kadirova Sh.X.

AIFU

Psixologik ilmiy an'analarda shaxs rivoji va ijtimoiylashuv jarayonlari ikki asosiy yo'nalishda tadqiq qilingan: moslashuv (adaptatsiya) va individuallashuv (separatsiya). Adaptatsiya shaxsning tashqi muhitga biologik, psixologik va ijtimoiy moslashuvini aks ettirsa, separatsiya uning individualligini, psixologik chegaralarini va avtonomligini belgilaydi. Ushbu ikki fenomen o'zaro qarama-qarshi emas, balki dialektik uyg'unlikda faoliyat yurituvchi jarayonlardir. Ularni integratsiyalashgan holda o'rganish psixologik nazariya va amaliyot uchun yangi paradigmalar asos yaratadi.

Adaptatsiya (lotincha *adaptare* - moslashmoq) - keng ma'noda ikki jihat - biologik va ijtimoiy jihatlarning uyg'unligi sifatida qo'llaniladi va o'zgaruvchan tashqi va ichki sharoitlarga moslashishni belgilaydi.

F.Z.Meyrsonning fikriga ko'ra, adaptatsiya organizmning tashqi muhitga yoki organizmning o'zida sodir bo'layotgan o'zgarishlarga moslashish jarayoni sifatida ta'riflanadi. Evolyutsion rivojlanish jarayonida shakllangan va nasldan naslga o'tadigan genotipik moslashuvdan tashqari, individual hayot davomida orttirilgan fenotipik moslashuv ham mavjud (Меерсон Ф.З., Пшеникова М.Г., 1988).

D.A. Andreeva ijtimoiy moslashuv va ijtimoiylashuvni shaxs va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ta'sirning yagona jarayoni sifatida ko'rib chiqadi. Bunda moslashuv insonning subyektiv yangi faoliyatga ko'nikishi bo'lib, u shaxsning shakllanish jarayoniga ko'maklashadigan ijtimoiylashuv shartidir. Boshqa tadqiqotlarda esa, aksincha, asosan ijtimoiy muhit ta'siri bilan belgilanadigan shaxs ijtimoiylashuvi, insonning jamiyatga va muayyan jamoaga moslashuvining zaruriy sharti ekanligi haqida xulosa chiqariladi (Мирославова И.А., 1989)

A.Rean moslashishni murakkab hodisa sifatida ko'rib chiqadi va uni uch o'lchov birligida tahlil qilishni taklif etadi. Adaptatsiyaning protsessual jihati, olimning fikricha, eng avvalo, uning vaqtinchalik xususiyatlari - adaptatsiyaning davomiyligi va bosqichlarini ajratib ko'rsatishga asoslanadi. Ushbu yo'nalish doirasida yagona mantiqiy va vaqtinchalik ketma-ketlikda bog'langan moslashuv jarayonining asosiy elementlarini aniqlash amalga oshiriladi.

Ijtimoiy-psixologik moslashuv shaxs va guruhning o'zaro munosabatlarini optimallashtirish, ularning faoliyati maqsadlarini, qadriyat yo'nalishlarini yaqinlashtirish, guruhning individual me'yorlari va an'alarini, shu jumladan kasbiy an'analarni o'zlashtirish, uning rol tuzilmasiga kiritish sifatida qaraladi.

Psixologik separatsiya - bu bolani (yoki o'smirni, yoshni) ota-ona shaxsidan bosqichma-bosqich ajratishning ko'p komponentli jarayoni bo'lib, u kognitiv, hissiy, xulq-atvor va kommunikativ darajalarda namoyon bo'ladi (A. A. Дитюк., 2015). Psixologik separatsiya ko'p vaqt talab qiladigan jarayon bo'lib, o'z-o'ziga ishonch orqali kognitiv avtonomiyani yaratadi, ichki barqarorlik va tashvishlarni kamaytirish orqali hissiy avtonomiyani ta'minlaydi, shaxsiy javobgarlik orqali xulq-atvorda mustaqillikni rivojlantiradi va chegaralarni tan olish orqali yetuk kommunikativ o'zaro ta'sirga yordam beradi.

Psixologik separatsiya - har ikki tomon ham ishtirok etadigan jarayon bo'lib, u o'sib borayotgan bola va uning ota-onasi yoki bu holda, odatda bola tomonidan tashabbus ko'rsatiladi. Separatsiya jarayoni boshlanishining birinchi aniq belgilari o'smirlik davrida kuzatiladi va norozilik xatti-harakatlarining turli shakllarida namoyon bo'ladi (ota-onalarning talablarini bajarishdan bosh tortish, qarshilik ko'rsatish istagi, ota-onalarning baholashlarida tanqidiylik).

Xoffmanning klassik kontseptsiyalariga ko'ra, bu jarayon to'rtta asosiy jihatni o'z ichiga oladi. Bular funktsional (harakat va qarorlarda mustaqillik), munosabat (o'z e'tiqodlari), hissiy (haddan tashqari qaramlikdan ozodlik) va konflikt mustaqillik (ota-onalar bilan munosabatlarda aybdorlik va tashvishlarni yengish qobiliyati) (J.A.Hoffman 1984). Bizning fikrimizcha, separatsiya rad etish emas, balki asta-sekin avtonomiya qurishdir. Har bir jihat nafaqat "ota-onasiz" bo'lish, balki mas'uliyat, hissiy muvozanat, individuallik va yetuk muloqotga qodir kattalardek shaxs bo'lish sari qadamdir.

S.V.Vekilova ta'kidlashicha, separatsiya madaniy fenomen sifatida yangi ijtimoiy amaliyotlar va texnologiyalarning rivojlanishiga yordam beradi hamda sivilizatsion rivojlanish jarayonini tezlashtiradi. Vekilovaga ko'ra, psixologik separatsiya faqat shaxsiy yetilganlik vositasi bo'libgina qolmay, balki madaniy taraqqiyotning katalizatori hamdir. U shunga hissa qo'shadiki, yosh avlod oldingi modellardan uzilib, yangi ijtimoiy va texnologik amaliyotlarni yaratadi va joriy etadi, shu orqali sivilizatsion o'zgarishlarni tezlashtiradi.

Kognitiv-bihevioral (bilish va xulq-atvor) o'lchovda separatsiya shaxsiy mustaqillik, o'zini identifikatsiya qilish, fikrlash va xatti-harakatda mustaqillikni shakllantirishga yordam beradi. Separatsiyaning bu o'lchovi shaxs rivojlanishining poydevoridir: kognitiv separatsiya — shaxsiy e'tiqodlar va shaxsiylikni shakllantirishni ta'minlasa, bixevioral (xulq-atvoriy) separatsiya — shaxsiy javobgarlikni, tashqi nazoratsiz qaror qabul qilish qobiliyatini ta'minlaydi. Ular birgalikda avtonom, yetuk va ijtimoiy jihatdan moslashgan shaxsni shakllantirishga yordam beradi.

Integratsion paradigma adaptatsiya va separatsiya tushunchalarini zamonaviy psixologik va pedagogik nuqtai nazardan ko'rib chiqish uchun boy nazariy asoslarni taqdim etadi. Bu paradigma, shaxsning atrof-muhitga moslashuvi va o'z individualligini saqlab qolishi o'rtasidagi dinamik muvozanatni ta'minlashga qaratilgan. Integratsion yondashuvda adaptatsiya faqatgina tashqi talablarga passiv javob berish emas, balki shaxsning o'zgarish va o'sish jarayoni sifatida tushuniladi. Separatsiya esa, shaxsning o'ziga xos xususiyatlarini, qadriyatlarini va ehtiyojlarini anglash va qadrlash, shuningdek, mustaqil qarorlar qabul qilish qobiliyati bilan bog'liq.

Shaxsning adaptatsiya va separatsiya muvaffaqiyati uning psixologik salomatligi va farovonligining muhim ko'rsatkichidir. Integratsion paradigma doirasida Erik Eriksonning psixosotsial rivojlanish nazariyasi katta ahamiyatga ega. Eriksonning har bir rivojlanish bosqichi shaxs oldiga yangi vazifalarni qo'yadi, ularni muvaffaqiyatli hal etish adaptatsiya va separatsiyaning muvozanatli o'zgarishiga olib keladi. Masalan, o'smirlilik davrida shaxs o'z individualligini aniqlashga (separatsiya) harakat qilsa, shu bilan birga ijtimoiy guruhga qo'shilish (adaptatsiya) ehtiyojini ham his qiladi.

Bundan tashqari, attachment nazariyasi ham integratsion paradigmaga mos keladi. Bolaning ota-onasi bilan xavfsiz aloqasi unga dunyoga ishonch bilan qarashga, o'zini himoyalangan his qilishga va yangi muhitga moslashishga (adaptatsiya) yordam beradi. Shu bilan birga, xavfsiz aloqa bola uchun o'z individualligini rivojlantirish va mustaqil harakat qilish (separatsiya) uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Shunday qilib, integratsion paradigma adaptatsiya va separatsiya tushunchalarini shaxsning rivojlanishi, psixologik salomatligi va ijtimoiy moslashuvi bilan chambarchas bog'liq holda ko'rib chiqish imkoniyatini beradi. Bu paradigma doirasida turli nazariy yondashuvlar, jumladan, psixosotsial rivojlanish nazariyasi va attachment nazariyasi shaxsning adaptatsiya va separatsiya jarayonlariga oid bilimlarimizni boyitadi va amaliy yordam ko'rsatish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам. - М.: Медицина, 1988. - 256 с.
2. Милославова И.А. Роль социальной адаптации в условиях современной НТР // Философия и социальная психология. – Л., 1989. С. 132-136.
3. А. А. Дитюк. Психологическая сепарация как феномен межличностных отношений: к проблеме определения понятия. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология. – 2015. – № 3. – С. 98–102.
4. Hoffman, J. A. (1984). Psychological separation of late adolescents from their parents. *Journal of Counseling Psychology*, 31, 170-178.